

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

La Investigación y la Sociedad de la Información en los Desafíos de los Estudios de Postgrado: Resignificación desde Prácticas Gerenciales en Redes

Universidad de Carabobo

Venus Nahir Guevara de Rojas*

 <https://orcid.org/0000-0003-4556-948X>
vnguevara@uc.edu.ve

José Felipe Cabeza*

 ucna@uc.edu.ve
 <https://orcid.org/0000-0001-9330-9063>

Resumen

La investigación en los estudios de postgrado constituye una función estratégica que articula el aprendizaje, la producción de conocimiento y la transformación social. El presente trabajo analiza la resignificación de esta función en el contexto de la Sociedad de la Información, con énfasis en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como mediaciones pedagógicas y gerenciales en la Universidad de Carabobo. Mediante un enfoque ensayístico-reflexivo, de corte cualitativo e interpretativo, se argumenta que la redefinición del rol docente, la actualización de los modelos de gestión universitaria y la integración de redes colaborativas son condiciones necesarias para el desarrollo de competencias investigativas acordes con las demandas del siglo XXI. Se propone una visión tripartita de la universidad contemporánea que integra educación, producción intelectual e interacción social como funciones interdependientes potenciadas por la tecnología digital.

Palabras clave: investigación en postgrado; Sociedad de la Información; TIC; gestión universitaria; formación de investigadores; competencias digitales.

Abstract

Postgraduate research is a strategic function that articulates learning, knowledge production, and social transformation. This paper examines the resignification of this function in the context of the Information Society, with emphasis on Information and Communication Technologies (ICT) as pedagogical and managerial mediations at the Universidad de Carabobo. Through a qualitative, interpretive, and essayistic approach, it is argued that the redefinition of the teaching role, the updating of university management models, and the integration of collaborative networks are necessary conditions for developing research competencies aligned with 21st-century demands. A tripartite vision of the contemporary university is proposed, integrating education, intellectual production, and social interaction as interdependent functions enhanced by digital technology.

Keywords: postgraduate research; Information Society; ICT; university management; researcher training; digital competencies.

* *Docentes-investigadores, Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Campus Aragua.*
Guevara de Rojas, V. N. & Cabeza, J. F. (2018) *La Investigación y la Sociedad de la Información en los Desafíos de los Estudios de Postgrado: Resignificación desde Prácticas Gerenciales en Redes.* (Ed Universidad de Carabobo.).
<http://hdl.handle.net/123456789/9773>.

1. Introducción

El dinamismo acelerado de la Sociedad de la Información ha trastocado las bases sobre las que se organizaron históricamente los sistemas de educación superior. En el contexto latinoamericano, y más específicamente en Venezuela, las universidades públicas enfrentan el doble desafío de mantenerse científicamente relevantes y de garantizar condiciones mínimas de acceso tecnológico para sus comunidades académicas. Frente a esta tensión, los estudios de postgrado emergen como espacios privilegiados para la producción y circulación del conocimiento, siempre que se articulen de manera coherente con las demandas epistémicas, tecnológicas y sociales del presente.

Este artículo nace del ejercicio reflexivo sobre la práctica docente e investigadora en el área de postgrado de la Universidad de Carabobo, específicamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Campus Aragua. Desde esa experiencia situada, los autores advierten la necesidad urgente de repensar la función de la investigación, no como un requerimiento formal de acreditación académica, sino como una práctica social transformadora mediada por las TIC.

El objetivo central de este trabajo es analizar la resignificación de la investigación en los estudios de postgrado en el marco de la Sociedad de la Información, proponiendo orientaciones para una gestión universitaria que potencie las competencias investigativas desde modelos en red. Para ello, se parte de un enfoque cualitativo-interpretativo, sustentado en la revisión documental y en la reflexión sistematizada sobre la práctica profesional.

2. La investigación ante la pluralidad epistemológica contemporánea

La investigación tiene como misión fundamental en la sociedad la producción de conocimientos para enfrentar las exigencias del contexto en el que le corresponde existir al

* *Docentes-investigadores, Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Campus Aragua.*
Guevara de Rojas, V. N. & Cabeza, J. F. (2018) *La Investigación y la Sociedad de la Información en los Desafíos de los Estudios de Postgrado: Resignificación desde Prácticas Gerenciales en Redes.* (Ed Universidad de Carabobo.).
<http://hdl.handle.net/123456789/9773>.

sujeto contemporáneo. En el nivel de postgrado, esta misión adquiere una dimensión adicional: la de formar investigadores capaces de resignificar su propia práctica profesional. La formación universitaria, en este sentido, ha orientado su acción hacia el desarrollo de competencias investigativas con miras a permitir a los profesionales interactuar críticamente con la realidad.

Sin embargo, la investigación en tiempos actuales está atravesada por un acelerado proceso de cambio paradigmático. Los marcos epistemológicos que sustentaron la ciencia moderna basados en la objetividad, la linealidad y la certeza se encuentran en profunda revisión. Al respecto, Buendía (2004) señala que hoy no puede hablarse de una sola realidad legitimada por presupuestos modernos, sino de una pluralidad de saberes que desplaza los objetos de conocimiento privilegiados y reconoce multitud de interferencias y diferencias.

Desde las Ciencias Económicas y Sociales, esta apertura epistemológica resulta especialmente relevante, pues dichas disciplinas se enfrentan a fenómenos complejos que difícilmente pueden ser aprehendidos desde enfoques únicos. La interdisciplinariedad, la transcomplejidad y el pensamiento crítico emergen como condiciones metodológicas ineludibles para la producción de conocimiento pertinente y socialmente comprometido.

Cuadro 1. Dimensiones de la Sociedad de la Información: retos y oportunidades para el postgrado

Dimensión	Reto	Oportunidad en Postgrado
Infraestructura tecnológica	Brecha digital en países en desarrollo	Plataformas e-learning, LMS
Producción de conocimiento	Acceso desigual a bases de datos	Repositorios abiertos, redes académicas
Gestión universitaria	Resistencia al cambio institucional	Modelos de gobernanza digital
Formación docente	Competencias digitales insuficientes	Diplomados y microcréditos en TIC
Vinculación social	Desconexión comunidad-universidad	Extensión en redes y coproducción

* *Docentes-investigadores, Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Campus Aragua.*
Guevara de Rojas, V. N. & Cabeza, J. F. (2018) *La Investigación y la Sociedad de la Información en los Desafíos de los Estudios de Postgrado: Resignificación desde Prácticas Gerenciales en Redes.* (Ed Universidad de Carabobo.).
<http://hdl.handle.net/123456789/9773>.

Fuente: Elaboración propia a partir de Castells (2009), UNESCO (2021) y UIT (2023).

3. La Sociedad de la Información y su impacto en la educación superior

La Sociedad de la Información se caracteriza por la convergencia acelerada entre las telecomunicaciones, la informática y la radiodifusión, generando nuevas formas de producción, circulación y apropiación del conocimiento. Este proceso, lejos de ser neutral, está atravesado por profundas desigualdades que se expresan en la denominada brecha digital: la distancia entre quienes tienen acceso efectivo a las TIC y quienes permanecen excluidos de sus beneficios.

En el ámbito educativo, la Sociedad de la Información ha desencadenado una transformación que va más allá de la incorporación de herramientas tecnológicas. Se trata, en palabras de Castells (2009), de una reconfiguración de las lógicas de poder que atraviesan la producción y difusión del saber. Las universidades se encuentran en el centro de esta reconfiguración, pues son al mismo tiempo productoras y transmisoras de conocimiento, y deben responder de manera activa a las demandas de una sociedad en permanente cambio.

En el contexto venezolano, las universidades enfrentan obstáculos estructurales significativos: deterioro de la infraestructura, limitaciones de conectividad, éxodo de docentes e investigadores, y reducción del financiamiento público. Sin embargo, como lo evidencian diversas experiencias latinoamericanas, estos obstáculos no han impedido la emergencia de iniciativas innovadoras que buscan articular la investigación, la tecnología y la extensión social.

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003–2005), convocada por la UIT bajo mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció un marco internacional de referencia que reconoce el papel central de las universidades en la construcción de sociedades del conocimiento inclusivas. La Declaración del Milenio (2000) y los Objetivos

* *Docentes-investigadores, Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Campus Aragua.*
Guevara de Rojas, V. N. & Cabeza, J. F. (2018) *La Investigación y la Sociedad de la Información en los Desafíos de los Estudios de Postgrado: Resignificación desde Prácticas Gerenciales en Redes.* (Ed Universidad de Carabobo.).
<http://hdl.handle.net/123456789/9773>.

de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) refuerzan esta perspectiva al vincular el acceso a la educación de calidad con la reducción de la pobreza y la construcción de sociedades más equitativas.

4. Resignificación de la investigación en el postgrado: del ritual al sentido

La resignificación de la investigación en el postgrado implica una ruptura con las prácticas ritualizadas que, históricamente, han reducido la producción académica a un trámite administrativo. Esta ruptura exige reconocer que la investigación es, antes que cualquier otra cosa, una práctica social: una forma de comprender, cuestionar e intervenir en la realidad.

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014-2017), se ha señalado que, pese a la apertura que ofrecen las nuevas tecnologías, persisten desigualdades profundas en el acceso al conocimiento. Estas desigualdades no son ajenas a los espacios universitarios latinoamericanos, donde la pertenencia social, el género y la ubicación geográfica siguen condicionando las posibilidades de acceso a la formación avanzada y a las herramientas de producción científica.

En este contexto, la resignificación de la investigación debe acompañarse de una reconfiguración del rol docente. El perfil del profesional universitario del siglo XXI no puede limitarse al de transmisor de contenidos disciplinarios: debe asumirse como un investigador en permanente formación, capaz de facilitar entornos de aprendizaje complejos y de acompañar a los estudiantes en la construcción activa del conocimiento. De esta manera, se entiende que *la* democratización del acceso a la información será más efectiva cuando se tiene acceso a la tecnología y sus herramientas. Aún estamos en ese camino. Sin embargo, la información llega por cuenta propia y a velocidades que la universidad venezolana debe aprender a incorporar y gestionar de manera estratégica.

* *Docentes-investigadores, Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Campus Aragua.*
Guevara de Rojas, V. N. & Cabeza, J. F. (2018) *La Investigación y la Sociedad de la Información en los Desafíos de los Estudios de Postgrado: Resignificación desde Prácticas Gerenciales en Redes.* (Ed Universidad de Carabobo.).
<http://hdl.handle.net/123456789/9773>.

Esta resignificación también implica superar la dicotomía entre la enseñanza y la investigación, reconociendo que ambas funciones son inseparables en la formación de nivel avanzado. La gestión universitaria debe propiciar estructuras que faciliten la integración entre la docencia, la investigación y la extensión, no como funciones paralelas, sino como dimensiones de una misma práctica académica comprometida con la transformación social.

5. Hacia una visión tripartita de la universidad en red

La propuesta que se desarrolla en este apartado parte de reconocer que la Universidad de Carabobo, al igual que otras universidades latinoamericanas, debe redefinir su misión en el horizonte de la Sociedad de la Información. Esta redefinición no implica abandonar las funciones tradicionales de docencia, investigación y extensión, sino resignificarlas desde las posibilidades que ofrecen las redes digitales y la cooperación interinstitucional.

Como señala Morles (2007), la educación universitaria de avanzada no debe limitarse a la formación profesional: debe adoptar como competencia propia la educación continua y permanente, no solo de sus graduados, sino de todos los ciudadanos a los que tenga acceso. Esta visión ampliada de la función universitaria es la que permite concebir al postgrado como un espacio de convergencia entre la producción de conocimiento, la formación de ciudadanos críticos y la transformación de las condiciones de vida de las comunidades.

En consecuencia, se propone una visión tripartita de la universidad contemporánea, articulada en torno a tres programas o funciones complementarias: (ver cuadro 2)

Cuadro 2. Funciones ampliadas de la universidad en red según la propuesta de los autores

Función	Descripción	Estrategia TIC
Educación universitaria	Formación profesional y de postgrado con apoyo tecnológico	LMS, MOOCs, aulas virtuales
Producción intelectual	Generación de ciencia, técnica y humanidades divulgada en la web	Repositorios, e-journals, redes CLACSO
Interacción social	Extensión, cooperación y comunicación en la aldea global	Redes sociales académicas, webinars

Fuente: Elaboración propia a partir de Morles (2007) y Castells (2009).

Esta visión exige, además, una transformación profunda de los modelos de gestión universitaria. El gerente universitario del siglo XXI no puede seguir operando desde una lógica puramente administrativa: debe ser un agente de cambio capaz de articular recursos humanos, tecnológicos e institucionales al servicio de una misión educativa transformadora.

6. Del modelo tradicional al modelo TIC-Investigación: una comparación

La siguiente tabla sintetiza las diferencias estructurales entre el modelo universitario tradicional y el modelo propuesto, centrado en la integración de las TIC como mediación pedagógica e investigativa:

Cuadro 3. Comparación entre el modelo universitario tradicional y el modelo TIC-Investigación

Criterio	Modelo Tradicional	Modelo TIC-Investigación
Modalidad de enseñanza	Presencial, aula física	Híbrida/virtual, redes globales
Rol del docente	Transmisor de conocimiento	Facilitador, co-investigador
Producción de saber	Trabajo de grado único	Publicaciones, ensayos, diseños
Evaluación	Examen, tesis final	Portafolio, rúbricas digitales
Vinculación internacional	Limitada o ausente	Redes interuniversitarias globales

Fuente: Elaboración propia.

* *Docentes-investigadores, Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Campus Aragua.*
 Guevara de Rojas, V. N. & Cabeza, J. F. (2018) *La Investigación y la Sociedad de la Información en los Desafíos de los Estudios de Postgrado: Resignificación desde Prácticas Gerenciales en Redes.* (Ed Universidad de Carabobo.).
<http://hdl.handle.net/123456789/9773>.

La transición entre ambos modelos no se produce de manera automática ni lineal: requiere procesos de formación docente continua, inversión en infraestructura tecnológica, revisión curricular profunda y un compromiso institucional sostenido con la calidad y la pertinencia social de la educación de postgrado.

7. Discusión: interrogantes para el debate

El análisis desarrollado en las secciones anteriores permite formular algunas interrogantes que invitan al debate académico más próximo y a la investigación empírica:

¿Puede la universidad venezolana, en sus condiciones actuales, liderar procesos de producción científica tecnológicamente mediados, o reproduce estructuras de dependencia epistémica respecto a los centros hegemónicos del conocimiento? ¿Qué papel juegan los docentes de postgrado como investigadores en la resignificación de la función universitaria? ¿Qué condiciones institucionales son necesarias para que la integración de las TIC en la investigación de postgrado sea efectiva y equitativa?

Estas preguntas no tienen respuestas únicas ni definitivas. Pero su formulación es, en sí misma, un acto de investigación: una manera de cuestionar la realidad y de proponer explicaciones coherentes sobre las falencias y potencialidades de la educación superior en el contexto latinoamericano contemporáneo.

Igualmente, considerando que las dimensiones atendidas en el análisis tenemos que la discusión nos muestra:

7.1. Infraestructura tecnológica,

* *Docentes-investigadores, Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Campus Aragua.*
Guevara de Rojas, V. N. & Cabeza, J. F. (2018) *La Investigación y la Sociedad de la Información en los Desafíos de los Estudios de Postgrado: Resignificación desde Prácticas Gerenciales en Redes.* (Ed Universidad de Carabobo.).
<http://hdl.handle.net/123456789/9773>.

Cabe destacar que la incorporación de las TIC en los procesos investigativos no garantiza, por sí sola, la mejora de la calidad educativa. La brecha digital es, fundamentalmente, una brecha social: reproduce y amplifica las desigualdades preexistentes si no se acompaña de políticas públicas redistributivas y de estrategias pedagógicas críticas. En este sentido, coincidimos con Torres et al. (2018) en que el clima organizacional es un factor decisivo en la gestión del conocimiento universitario, y que su mejora requiere tanto de condiciones materiales como de transformaciones culturales e institucionales profundas.

7.2. Producción de conocimiento

La transición entre los modelos de investigación, nos muestra que coincide con los planteamientos de Acosta & Carreño (2013) es una realidad existente y evidenciable ya que se evidencia la necesidad de una propuesta en un marco alternativo para atender la producción de conocimiento que tienda a la solución de problemas sociales

7.3. Gestión universitaria

Se muestra la necesidad de una transformación profunda de los modelos de gestión universitaria. El gerente universitario del siglo XXI no puede seguir operando desde una lógica puramente administrativa. La gestión adquiere significado si en agente de cambio capaz de articular recursos humanos, tecnológicos e institucionales al servicio de una misión educativa transformadora (Ferreyra, & De Marengo, 2011).

7.4. Formación docente

Se evidencia dentro del marco del cambio de paradigma es necesario adquirir una Formación continua a lo largo de la vida profesional. Atender de forma pertinente y oportuna los problemas que surgen en la sociedad observando que los cambios que se están dando en muchos casos

* *Docentes-investigadores, Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Campus Aragua.*
Guevara de Rojas, V. N. & Cabeza, J. F. (2018) *La Investigación y la Sociedad de la Información en los Desafíos de los Estudios de Postgrado: Resignificación desde Prácticas Gerenciales en Redes.* (Ed Universidad de Carabobo.).
<http://hdl.handle.net/123456789/9773>.

cambias con la rapidez que la tecnología interviene en la sociedad dando espacio para incorporar soluciones a mejorar la calidad de la vida en la sociedad. (Toffler, 1990)

7.5. Vinculación social

El desarrollo y promoción del conocimiento en los hallazgos señalan que debe tener la pertinencia social real de manera de atender las realidades significativas de la sociedad de esta manera se da un carácter de trazabilidad a los estudios como acción sustanciativa y de responsabilidad ética. (Carayannis y Campbell, 2009)

8. Consideraciones finales

La investigación en el postgrado es mucho más que un requisito formal de acreditación: es la condición de posibilidad de una universidad que aspire a ser pertinente, crítica y transformadora. En el horizonte de la Sociedad de la Información, esta afirmación adquiere una relevancia renovada: las TIC ofrecen posibilidades inéditas para la producción, circulación y democratización del conocimiento, pero también pueden ampliar la brecha entre quienes tienen acceso efectivo a esas posibilidades y quienes permanecen excluidos.

La resignificación de la investigación en el postgrado implica, en consecuencia, una transformación que abarca el rol docente, los modelos de gestión universitaria y las estructuras curriculares. Esta transformación no puede limitarse a la incorporación de herramientas digitales: debe orientarse por una visión crítica y humanista de la educación, comprometida con la equidad, la pertinencia social y la producción de conocimiento que contribuya al desarrollo del país.

La propuesta tripartita desarrollada en este artículo —educación universitaria, producción intelectual e interacción social, articuladas en redes digitales— es una invitación a pensar la

* *Docentes-investigadores, Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Campus Aragua.*
Guevara de Rojas, V. N. & Cabeza, J. F. (2018) *La Investigación y la Sociedad de la Información en los Desafíos de los Estudios de Postgrado: Resignificación desde Prácticas Gerenciales en Redes.* (Ed Universidad de Carabobo.).
<http://hdl.handle.net/123456789/9773>.

universidad no como una institución encerrada en sí misma, sino como un actor protagónico de la aldea global: capaz de dialogar con otras universidades, de vincularse con las comunidades y de producir ciencia, tecnología y humanidades que respondan a las necesidades reales del ser humano contemporáneo.

Queda pendiente, como agenda de investigación, el diseño y evaluación de experiencias concretas que permitan operacionalizar esta visión en el contexto específico de la Universidad de Carabobo y de otras universidades latinoamericanas en condiciones similares.

Referencias

- Acosta & Carreño (2013): Modos de producción de conocimiento: implicaciones para la universidad de hoy. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4469059>.
- Buendía, L. (2004). Métodos de investigación en educación. Ediciones Pirámide.
- Cadenas, J. M. (2006). La universidad entre el apocalipsis y la esperanza. Editorial Tropykos.
- Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Alianza Editorial.
- Carayannis, EG, & Campbell, DF (2009). Modo 3 y Cuádruple Hélice: Hacia un Ecosistema de Innovación Fractal del Siglo XXI. *International Journal of Technology Management*, 46, 201-234. <https://doi.org/10.1504/IJTM.2009.023374>
- Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003–2005) *Tic para todos*. <https://www.itu.int/net/wsis/docs/brochure/wsis-es.pdf>.
- Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000). Departamento de Información Pública, DPI/2163. <https://research.un.org/es/docs/dev/2000-201>.
- Ferreya F. H.A & Blanas de M. G: *La investigación educativa: un compromiso ético para la promoción de la calidad de vida y el respeto por la dignidad humana*. revista REICE (Vol. 9, N° 2, pp. 45-60).

Hamidian, B. (2018). Gestionar para la gente: Un modelo de gestión universitaria orientado al ciudadano. Faces-UC.

Morles, V. (2007). La educación de postgrado en el mundo (4.^a ed.). Ediciones Facultad de Humanidades y Educación, UCV.

Organización de las Naciones Unidas (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>.

PNUD (2014-2017) Informe sobre Desarrollo humano: <https://www.undp.org/es/publicaciones/plan-estrategico-del-pnud-2014-2017>.

Toffler, A. (1992) La Tercera ola. Plaza & Janés, 1992. ISBN 84-01-37450-2. <https://rebiun.baratz.es/OpacDiscovery/public/query/search/action?q=840145930>

Torres, R. et al. (2018). Clima organizacional como gestión del conocimiento. Sapiensa Organizacional, 5(10), 159–172. <https://scispace.com/pdf/clima-organizacional-como-gestion-del-conocimiento-44g69bmgsu.pdf>.

UNESCO (2017). La Educación Transforma Vidas. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247234_spa.

Unión Internacional de Telecomunicaciones (2017). Resolution 30 (Rev. Buenos Aires, 2017) of the World Telecommunication Development Conference (WTDC). <https://www.itu.int/es/council/2017/pages/default.aspx>

Contribución de autores: Venus Nahir Guevara de Rojas y José Felipe Cabeza contribuyeron de manera equitativa en la conceptualización, redacción y revisión del artículo. Financiamiento: Sin financiamiento externo declarado.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

NOTA: este documento se encuentra ubicado en reposito institucional:

<http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/9772/prog2017.pdf?sequence=1>

<http://hdl.handle.net/123456789/9773>

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

otorga el siguiente

Certificado a:

Venus Nahír Guevara de Rojas

Por su Participación en Calidad de: PONENTE

"LA INVESTIGACIÓN Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS DESAFÍOS DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO: RESIGNIFICACIÓN DESDE PRÁCTICAS GERENCIALES EN REDES"

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
"Integrando Redes para el Desarrollo Sostenible en el Marco de la Agenda 2030 de la ONU"

Benito Hamidian

Dr. Benito Hamidian
Presidente

La Morita, del 02 al 04 de julio de 2018

Loyda García

Dra. Loyda García
Directora de Investigación y
Producción Intelectual

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

PROGRAMA ACADÉMICO

CAMPUS BÁRBULA Y LA MORITA

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

BIENVENIDOS AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2018

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) de la Universidad de Carabobo, Venezuela, en el cumplimiento de su misión de fomentar y desarrollar una comunidad académica en la generación y divulgación de conocimientos en el área de las Ciencias Económicas y Sociales, para el enriquecimiento del patrimonio académico y profesional del país, se enorgullece en presentar el II Congreso Internacional de Investigación e Innovación, como un aporte para generar espacios de discusión acerca de temas centrales en el país, a nivel latinoamericano y mundial, apostando a las transformaciones necesarias para la consolidación de una sociedad más justa y equitativa.

El Congreso se estará realizando del 2 al 4 de julio de 2018 y su lema “integrando REDES por el Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 de la ONU” da continuidad a la voluntad manifiesta de nuestra gestión decanal y directiva por transitar los senderos de construcción de un mundo mejor, donde haya posibilidad de ver alcanzados los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.

En septiembre de 2015 “después de un arduo esfuerzo, los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, en conjunto con ONGs y ciudadanos de todo el mundo, generaron una propuesta de 17 **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** con metas al 2030. Esta nueva agenda de desarrollo fue discutida oficialmente en la Cumbre de Desarrollo Sostenible...como evento central de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde 193 líderes del mundo se comprometieron a cumplir estos 17 objetivos para lograr progresos extraordinarios” colocando el año 2030 como fecha tope para el cumplimiento de esta gran meta global.

Con ese compromiso hemos conformado un Comité Científico con doctores de universidades nacionales y extranjeras que da respaldo a esta experiencia internacional y da cuenta de acciones concretas que van direccionadas a consolidar la política decanal de internacionalización de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Dr. Benito Hamidian

2018

“Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU”

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

Autoridades Universitarias

Jessy Divo de Romero
Rectora

Ulises Rojas
Vicerrector Académico

José Ángel Ferreira
Vicerrector Administrativo

Pablo Aure
Secretario

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

Autoridades de la FaCES

Dr. Benito Hamidian

Decano

Dra. Dalia Correa

Directora de la DIPI, Campus Bárbula

Dra. Loyda García

Directora de la DIPI, Campus La Morita

Prof. Robert Parga

Director de la Escuela de Economía

Profa. Paola Lamenta

Directora de la Escuela de ACCP, Campus Bárbula

Profa. Mariela Araque

Directora de la Escuela de ACCP, Campus La Morita

Dra. Ana Perlasca

Directora de la Escuela de Relaciones Industriales, Campus Bárbula

Prof. Marcos Villano

Coordinador de la Extensión de la Escuela de Relaciones Industriales, Campus La Morita

Profa. Fanny Morales

Directora Ciclo Básico, Campus Bárbula

Dra. Mercedes Blanco

Directora Ciclo Básico, Campus La Morita

Dr. Williams Aranguren

Director del INFACES

Dra. Yamile Delgado de Smith

Directora de Postgrado, Campus Bárbula

Dra. Belkis Tovar

Asesora de Postgrado, Campus Bárbula

Prof. Felipe Cabeza

Director de Postgrado, Campus La Morita

Profa. Carol Omaña

Asesora de Postgrado, Campus La Morita

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Dra. Aura Adriana Delgado

Directora de Extensión, Campus Bárbula

Profa. Mahié Sierra

Directora de Extensión, Campus La Morita

Profa. Sara García

Directora de Docencia y Desarrollo Curricular

Profa. Alejandra Guinand

Directora de Asuntos Profesorales, Campus Bárbula

Profa. Aixa Sumoza

Directora de Asuntos Profesorales, Campus La Morita

Prof. Germán Ospino

Director de Asuntos Estudiantiles, Campus Bárbula

Profa. Rosalinda Gómez

Directora de Asuntos Estudiantiles, Campus La Morita

Prof. Nicolás Castillo

Director de Tecnología de Información y Comunicación, Campus Bárbula

Prof. Carlos Pérez

Director de Biblioteca, Campus Bárbula

Profa. Mirna León

Directora de Biblioteca, Campus La Morita

Abog. Karla Carrillo

Directora de Gestión y Servicios, Campus Bárbula

Profa. Anahir Rodríguez

Directora de Gestión y Servicios, Campus La Morita

Prof. Gustavo Segnini

Director de FUNDACEATE

Prof. Rubén Izaguirre

Director de FUNDAPROFACES

Prof. Rafael López

Coordinador de FUNDAPROFACES, Campus La Morita

Prof. José Castellanos

Comisionado del Decano, Campus La Morita

Dra. Alicia Silva Silva

Asesora del Decano

Dra. Glenda Rivas

Sub-Gerente de FUNDACEATE

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

Comité Científico

Dr. Adalberto Santana

Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. Alba Carossio

Representante de Venezuela ante el
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

CLACSO

Dr. Luis Márquez

Universidad Técnica de Manabí, Ecuador

Dr. Frank Rivas

Universidad de los Andes, Venezuela

Dr. Absalón Méndez

Universidad Central de Venezuela

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

Comité Organizador

Dr. Benito Hamidian

Presidente

Dra. Dalia Correa

Coordinadora General

Coordinadora de la Comisión Académica, Campus Bárbula

Dra. Loyda García

Coordinadora de la Comisión Académica, Campus La Morita

Dra. Yamile Delgado de Smith

Coordinadora de la Comisión de Arbitraje

Dr. Williams Aranguren

Coordinador de la Comisión de Publicaciones

Prof. Rubén Izaguirre

Coordinador de la Comisión de Finanzas, Campus Bárbula

Prof. Anahir Rodríguez

Coordinadora de la Comisión de Finanzas, Campus La Morita

Dra. Aura Adriana Delgado

Coordinadora de la Comisión de Protocolo, Campus Bárbula

Profa. Valentina Trovat

Coordinadora de la Comisión de Protocolo, Campus La Morita

Profa. Themis Sandoval

Coordinadora de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales

Dra. Alicia Silva

Coordinadora de la Comisión de Cultura

Dra. Nuvia Pernía

Coordinadora de la Comisión de Logística, Campus Bárbula

Prof. Mariela Araque

Coordinadora de la Comisión de Logística, Campus La Morita

Prof. Nicolás Castillo

Coordinador de la Comisión de Informática

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

Instituciones participantes

Es una honra para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Venezuela, a la vez que un gran compromiso, contar con el apoyo y participación de instituciones internacionales y nacionales de tanto prestigio como:

Internacionales

- Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
- Universidad Autónoma de México
- Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México)
- Universidad de Guadalajara (México)
- Universidad de Camaguey (Cuba)
- Universidad Técnica de Manabí (Ecuador)
- Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
- Universidad Metropolitana del Ecuador
- Universidad Bicentennial de Aragua (UBA)
- Universidad Arturo Michelena (UAM)
- Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño"
- Instituto Universitario de Puerto Cabello (IUTPC)
- Universidad Latinoamericana del Caribe (ULAC)
- Universidad Nacional Experimental "Simón Rodríguez" (UNESR)
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)

Nacionales:

- Universidad de Carabobo (UC)
- Universidad Central de Venezuela (UCV)
- Universidad de los Andes (ULA)
- Universidad Bolivariana de Venezuela
- Universidad Católica Andrés Bello
- Universidad Simón Bolívar (USB)
- Universidad Nacional Experimental de la Fuerzas Armadas (UNEFA)
- Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" (UNEXPO)
- Micro Misión Simón Rodríguez
- Instituto Universitario de Tecnología "Juan Pablo Pérez Alfonzo"
- Liceo Nacional "Julio Morales Lara"
- Unidad Educativa Estadal Bolivariana "Prof. Paula Berbecía"
- Colegio San José de Maracay
- Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, capítulo Carabobo
- Gobernación del estado Carabobo
- Unidad Territorial Carabobo (FUNDACITE)
- INATUR Carabobo

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

FECHA: Lunes, 02 de julio de 2018.

LUGAR: Salón Arturo Belardi, piso 1, edificio de Postgrado, FaCES, UC

Hora: 8:30 a.m.

ACTO DE INSTALACIÓN

- Palabras de Apertura a cargo de la Directora de Investigación y Producción Intelectual, Dra. Dalia Correa
- Palabras del Decano de la FACES UC, Dr. Benito Hamidian
- Palabras del Vicerrector Académico de la Universidad de Carabobo, Dr. Ulises Rojas
- Palabras de la Rectora de la Universidad de Carabobo, Dra. Jessy Divo de Romero
- Presentación de 13 textos editados por la Dirección de Investigación y Producción Intelectual

ACTIVIDAD MUSICAL

Dirección de Cultura
Universidad de Carabobo

Coro Protocolar de la Universidad de Carabobo

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

PROGRAMA ACADÉMICO CAMPUS BÁRBULA

CONFERENCIA CENTRAL

"SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN. UNA PERSPECTIVA SUSTENTABLE"

A cargo de

Dr. Luis Villalobos

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. México
Hora: 11:00 am. Salón Arturo Belardi

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

TRABAJOS LIBRES

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIDPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

GERENCIA Y SECTORES PRODUCTIVOS

LUNES 02 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Ero Del Canto y María Auxiliadora Arenas

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
María Auxiliadora Arenas González		EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL
María Andreina Flores		EL LIDERAZGO GERENCIAL EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Gastón A. Brunicardi R.		LIDERAZGO GERENCIAL EN EMPRESAS FAMILIARES
Elibeth María Estrada Berroterán		RETROSPECTIVA Y MIRADAS DEL LIDERAZGO EN LA LÍNEA DEL TIEMPO
Ero Del Canto	Félix Ramos y Ángela Cadavid	MODELO DE LIDERAZGO PARA APOYAR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO ORGANIZACIONAL EN EL SECTOR NEUMÁTICOS DEL ESTADO CARABOBO
Rafael Rojas		LIDERAZGO COMO FUENTE PRIMORDIAL EN LA REFUNDACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO BRUZUAL DEL ESTADO YARACUY

LUGAR: Salón CIDPyMESMicro, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

ESTUDIOS DEL TRABAJO

LUNES 02 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Belkis Zoraida Tovar y José Rafael Pineda

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Belkis Zoraida Tovar		FIN DE LA POBREZA, TRABAJO DECENTE E IGUALDAD DE GÉNERO COMO OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. UN APORTE PARA LA REFLEXIÓN EN CIENCIAS SO
Belkis Zoraida Tovar		EL TRABAJO INFANTIL UN PROBLEMA MUNDIAL NO RESUELTO
Belkys Suárez Montoya		SUCESIÓN LABORAL: PRÁCTICA PREVENTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN VENEZUELA
Omar Guillén		LOS ACTORES SOCIALES TRABAJADORES Y PATRONOS, EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO PROCESAL LABORAL
María Auxiliadora Arenas González		EL IMPACTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA SOBRE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO PERTENECIENTE A UNA UNIVERSIDAD UBICADA EN EL SECTOR LAS JOSEFINA EN EL MUNICIPIO SAN DIEGO – EDO. CARABOBO
José Rafael E. Pineda R.		GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA (PNB) EN EL ESTADO CARABOBO
Jesús García Porras		MARCO REGULATORIO DE LAS RELACIONES LABORALES Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO SOCIAL DEL TRABAJO

LUGAR: Salón 2104, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

EDUCACIÓN EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

LUNES 02 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Yadira Corral y Xiomara Margarita Pacheco Balza

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
María Gucciardi		ACTITUD DEL DOCENTE REFERENTE AL USO EDUCATIVO DEL SOFTWARE LIBRE EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO VENEZOLANO
Yadira Corral	Rocío Castro	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MATERIALES EDUCATIVOS COMPUTARIZADOS EN LA ENSEÑANZA DE LA LÓGICA MATEMÁTICA
Luis Orozco J.		MATERIAL EDUCATIVO COMPUTARIZADO PARA LA ENSEÑANZA DEL CÁLCULO DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE SUSTANCIAS PURAS
Iris Coromoto Camacho de Arao		EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE COMO PARTE DEL DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Pavel J. Oropeza. S.		CONSTRUCCIÓN EPISTEMOLÓGICA DE UNA DIDÁCTICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA REALIDAD VENEZOLANA CONTEMPORÁNEA
Ángel Omar García González		LA MICROMISIÓN SIMÓN RODRÍGUEZ Y EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN CURRICULAR DEL MPPE. RETOS Y PERSPECTIVAS
Xiomara Margarita Pacheco Balza		VALORES AFECTIVOS Y LA ECOLOGÍA EMOCIONAL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO
Luis Orozco		EXPERIENCIAS DOCENTES CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

LUGAR: Salón 2105, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

HISTORIA

LUNES 02 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Franz Rísquez Clemente y Ángel Omar García González

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Pavel J. Oropeza. S.		VIOLENCIA POLÍTICA EN VENEZUELA: ¿QUIMERA O NORTE?
Luis Rafael García Jiménez		EL LENTO FRAGUADO Y GESTACIÓN DE LA NACIÓN VENEZOLANA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XIX
Ángel Omar García González		MIGUEL ACOSTA SAIGNES. HISTORIOGRAFÍA Y SOCIEDAD EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX VENEZOLANO
Jesús Piñero	Ricardo Millán y José Armando Benítez	¿GÓMEZ, «GOMISMO» O GOMEZISMO?. OPOSICIONES AL ÚLTIMO GRAN CAUDILLO (1922-1936)
José Manuel Riera Torres		CABIMAS: UN PUEBLO PETROLERO DEL ZULIA (1922 – 1994)
Edgar Maldonado		HISTORIA, LENGUAJE Y SOCIEDAD: APROXIMACIÓN A LA HISTORIA INTELLECTUAL Y A LA HISTORIA DE LOS CONCEPTOS. UN ESTADO DEL ARTE Y SU ALCANCE EN VENEZUELA
Franz Rísquez Clemente		RASGOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES EN VENEZUELA DE 1941 A 1958. UNA MIRADA DESDE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO

LUGAR: Salón 2108, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

FILOSOFÍA

LUNES 02 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Ángela de Hernández y Luis Rafael García Jiménez

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Jennys Andrea		EL CONCEPTO DE CIUDADANO EN EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE ARISTÓTELES Y HANNAH ARENDT
Luis Rafael García Jiménez		EVOLUCIÓN DE LAS MANERAS DE PENSAR Y LAS IDEAS DE EDGAR MORIN SOBRE LA EDUCACIÓN DEL FUTURO
Orlando Cáceres Torres		LA SECULARIZACIÓN COMO PROCESO SOCIO-HISTÓRICO DE LA MODERNIDAD OCCIDENTAL EN LA CONFORMACIÓN ÉTICA DE LAS PROFESIONES DESDE UNA MIRADA REFLEXIONANTE
Ángela de Hernández	Leonardo Villalba G. y Gladys Guillén	SUSTENTABILIDAD DE LA ACCIÓN DESDE EL SER HUMANO
Glenda Mayela Reyes Benavides		PANORAMA GENERAL DE LOS ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA INTERPRETACIÓN DEL DISCURSO
Glenda Mayela Reyes Benavides		TEUN VAN DIJK: PIONERO EN LOS ESTUDIOS SOBRE ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO

LUGAR: Salón 2109, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

LUNES 02 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Zoraida Linárez Ríos y Belkys Suárez Montoya

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Francis Rossana Lagardera Chacín		ÉTICA EN TIEMPOS DE CAMBIOS Y SUS PARADIGMAS
Belkys Suárez Montoya		VALORES, UN DESAFÍO A LA GERENCIA VENEZOLANA
Zoraida Linárez Ríos		VALORES DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Diony José Alvarado Pinto		VALORES ÉTICOS Y SU VINCULACIÓN CON LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS
Yenny Charry S.		LA ÉTICA Y EL CAPITAL SOCIAL COMO COMPONENTES FUNDAMENTALES DEL CONTROL INTERNO EN LAS ORGANIZACIONES
Eilyn Vicuña		EJES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. UNA PROPUESTA DESDE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA UNESCO
Diony Alvarado		EL ABORDAJE DE LA GESTIÓN ÉTICA EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

LUGAR: Salón 2106, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CIUDADANÍA Y DESARROLLO URBANO

LUNES 02 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Belkis Rojas y Jennys Andrea

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Jennys Andrea		APROXIMACIONES TEÓRICAS PARA INVESTIGAR LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Alí Guédez		DESARROLLO URBANO Y POLICENTRISMO: UNA APROXIMACIÓN PROSPECTIVA AL ESTADO CARABOBO
Belkis Rojas	Esmeya Díaz y Yamilet Solarino	LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD DE VALENCIA: UNA MIRADA DESDE LA SUSTENTABILIDAD
María de los Ángeles Barreiro		CIUDADANÍA Y VENEZOLANIDAD
Víctor Houtman		ELEMENTOS ESPACIALES DEL HABITAT URBANO Y LA FUNCIONALIDAD DE LA CIUDAD
Roxy Pérez	Raúl Paiva	PERFIL DEL CICLISTA URBANO: APORTES PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE A TRAVÉS DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE EN VALENCIA, ESTADO CARABOBO

LUGAR: Salón 2107, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

TURISMO

LUNES 02 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Maira Sánchez y Carlos Méndez

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Carlos Méndez		RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA GERENCIA PARA EL SECTOR HOTELERO DE VALENCIA - VENEZUELA
Dennis Zavala		EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PERTINENCIA SOCIAL: SUSTENTOS PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO
Maira Sánchez	Franzenys Hernández y Yelitza Ochoa	TURISMO RURAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS AGROTURISTICAS DEL SECTOR ALTOS DE GUAYABITO DEL MUNICIPIO TINAQUILLO ESTADO COJEDES. ESTUDIO DESDE LA ETNOGRAFÍA
Dalia Correa		LA INVESTIGACIÓN DEL TURISMO DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES
Andrea Da Silva	Franzenys Hernández y Francia Hernández	INSTITUCIONES ECONÓMICAS Y SU INFLUENCIA EN EL SECTOR DEL TURISMO PARA EL DESEMPEÑO ECONÓMICO EN VENEZUELA

LUGAR: Salón de Video Conferencias, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

Lunes, 02 de julio de 2018

Hora: 3:00 p.m. Salón Arturo Belardi.

PANEL

"INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL"

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

A cargo de
Dr. Frank Rivas
Dra. Laura Obando
Mgs. Virgilio Castillo
Mgs. María Virginia Camacaro

DOCTORADO EN CIENCIAS
ORGANIZACIONALES

Grupo de Investigación de Legislación Organizacional y Gerencia ULA
Doctorado en Ciencias Organizacionales ULA
Asociación de Profesores de la ULA

ACTIVIDAD MUSICAL

Dirección de Cultura
Universidad de Carabobo

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

GERENCIA Y SECTORES PRODUCTIVOS

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Paola Lamenta y Doris Martínez

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Zulay Chávez	Sunilda Tortoza y Nelly Carolina Monsalve	LA GESTIÓN GERENCIAL BAJO EL ENFOQUE DE LA BIOÉTICA
Doris Martínez	Moises Chirinos	ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR TIENDAS VIRTUALES A TRAVES DE MARKETING 2.0 EN REDES SOCIALES. CASO DE ESTUDIO: SIOC 17, C.A.
Luz López	Abril Agua y Manuel González	APROVECHAMIENTO DEL TALENTO HUMANO POR PARTE DEL GERENTE PARA OPTIMIZAR EL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE IMPUESTOS DE UNA EMPRESA EN EL RAMO QUÍMICO SECTOR SANTA ROSA DEL MUNICIPIO VALENCIA EDO. CARABOBO
Verónica Zárraga		FUNDAMENTOS DE LA GERENCIA ECOGLOCAL. UNA PROPUESTA DE GESTIÓN SOSTENIBLE
Carlos Adrián Ramírez	Rafael Tomás Blanco López y Egleé Fernández de Blanco	MARKETING FINANCIERO Y LA GENERACIÓN Y
Carlos Adrián Ramírez	José Tadeo Morales Carrillo	LAS COMPETENCIAS GERENCIALES PARA EL GERENTE COMPETITIVO
Paola Lamenta	Williams Aranguren y Benito Hamidian	GERENCIA EN TIEMPOS DE VIRTUALIZACIÓN

LUGAR: Salón CIDPyMESMicro, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

ESTUDIOS DEL TRABAJO

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Ángela Cadavid y Gerardo Vásquez

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Lorraine Loaiza		LIBERTAD SINDICAL EN VENEZUELA E INTERVENCIONISMO AUTORITARIO DEL ESTADO EN EL AÑO 2018
Yomar Bracho Díaz		ESTUDIO DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DOCENTE: UNA MIRADA DESDE LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE
Marylin Barraza de Capriles		LAS GENERACIONES Y LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS EN UNA EMPRESA MANUFACTURERA DE ALIMENTOS
Ángela Cadavid	Ero Del Canto y Blanca Marrufo	CONCEPTUALIZACIONES DE LA FLEXIBILIDAD LABORAL Y SU NATURALEZA DICOTÓMICA
Gerardo Vásquez	Rolando Smith	LA INTEGRALIDAD COMPLEJA. CATEGORÍA CONCEPTUAL EN LA CENTRALIDAD DEL TRABAJO COMO CENTRO DE LAS TRANSFORMACIONES DE MODELOS POLÍTICOS
Omar W. Mendoza Q.	Bladimir E. Mendoza Q.	ASPECTOS JURÍDICO-PÚBLICOS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Dinoska Tovar Zerpa		LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO COMO DERECHO HUMANO EN VENEZUELA: LIBERTAD SINDICAL Y ASOCIACIÓN EN CONDICIONES JUSTAS Y FAVORABLES

LUGAR: Salón 2104, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIP

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

EDUCACIÓN EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Ana Isabel Márquez Rojas e Ivette C. Contreras Azuaje

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Areida González	Odalís Ramírez	EFFECTO DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE DEL CONTENIDO ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 1ER AÑO DE LA U. E. GRAL. "JOSÉ ANTONIO PÁEZ"
Aura Ynes Sambrano	José Barreto y Gálea Gracieli	VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE DESDE LA ÓPTICA DEL PROFESOR EN EL CONTEXTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNEFA) EXTENSIÓN PUERTO CABELLO.2017
Carlos Ribeiro	Audimar García y Henry Villegas	MATHWAY UN RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
José G. Carreño Suarez	Yocsune Z. González Díaz	LA "TECNOGOGÍA": UN CONSTRUCTO EPISTÉMICO EMERGENTE PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LA NOCIÓN DE COMPETENCIA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Ana Isabel Márquez Rojas		INTERCULTURALIZAR LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESDE EL HACER DE LA MEMORIA DEL PUEBLO QUE SOMOS
José G. Carreño Suarez	Lismary del R. Monsón Figueredo	FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA UNIVERSITARIA: UNA MIRADA HOLOGÓGICA DESDE LA TRÍADA COMPETENCIAS EMOCIONALES, ECOLOGÍA EMOCIONAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL
Ivette C. Contreras Azuaje	Giuseppe Bononi Torrealba	PERFIL DEL PROFESOR DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Henry Villegas	Audimar, García y María, Pestana	GEOGEBRA UNA HERRAMIENTA VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES EN LA UNIDAD CURRICULAR TÉCNICAS CUANTITATIVAS
María Angélica Pérez Duran		ACTITUD HEDONISTA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO: UNA NOCIÓN AXIOLÓGICA AL CONOCIMIENTO HUMANO

LUGAR: Salón 2105, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Ernesto José López Villamizar y Luis Alexis Díaz

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Thais Dubii	María Ángela Flores P.	GESTIÓN Y TRANSFERENCIA SOCIAL DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN. CASO ESTUDIO "COMO PARTICIPAR Y RENOVAR EN EL PEII"
Ernesto José López Villamizar		LA INVESTIGACIÓN SOCIAL EN EL PARADIGMA HUMANISTA. UN ABORDAJE DESDE LAS HISTORIAS DE VIDA
José Lino López Gómez	Richard Rafael Rodríguez Gaerste y Guillermo José Centeno Bordonos	EL ENFOQUE CUALITATIVO EN LAS CIENCIAS SOCIALES: REFLEXIONES DESDE EL SUJETO INVESTIGADOR
Luis Alexis Díaz		REDUCCIONISMO Y ENTUBAMIENTO ACADÉMICO EN LA METÓDICA Y EL LENGUAJE DESDE LA VISIÓN "CUALITATIVISTA" DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FEMINISTA
Adrián García		LA FENOMENOLOGÍA Y LA HERMENÉUTICA COMO MÉTODO DE COMPRESIÓN DE LA REALIDAD EDUCATIVA VENEZOLANA

LUGAR: Salón 2107, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

SALUD Y SOCIEDAD

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Esmeya Díaz y Ana Guadalupe Tello Arends

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Esmeya Díaz	Belkis Rojas y Roxy Pérez	LA SOLIDARIDAD Y LAS ALIANZAS: VALORES FUNDAMENTALES PARA LA SOBREVIVENCIA DE LAS INSTITUCIONES DE CARÁCTER SOCIAL EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
Julio Gutiérrez	Rafael Rojas y Erick Villanueva	CALIDAD DE VIDA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO CAMPUS BÁRBULA
Ana Guadalupe Tello Arends		FENOMENOLOGÍA DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DEL MÉDICO QUE ATIENDE A ENFERMOS FAMILIARES E INSTITUCIONALES SIMULTANEAMENTE
Yéssika Maribao	Mirta Camacho	JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA SALUD EN VENEZUELA
Yéssika Maribao		LOS PROCEDIMIENTOS EN CASO DE TRABAJADORES CON RESTRICCIONES MÉDICAS. DESAFÍOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN VENEZUELA

LUGAR: Salón 2108, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

INNOVACIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIONES

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Rafael Lucena Castellano y Marcos Medina

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Rafael Lucena Castellano		SISTEMA DE GESTIÓN COMUNITARIA BASADO EN LAS MODALIDADES PARTICIPATIVAS ASOCIADAS AL DESEMPEÑO HUMANO
Nelcar Durán	Esperanza A. Villegas P	EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES (MPPCMS) Y EL CONTROL FINANCIERO EN LOS CONSEJOS COMUNALES DEL ESTADO YARACUY: UN ESTUDIO COMPARATIVO
Rafael Lucena Castellano		FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO COMUNAL EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS COMUNITARIOS EN TÉRMINOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA
Rosselys Rodríguez		MODELO DE "ECOSISTEMA ORGANIZACIONAL COOPERATIVO PARA EL CAMBIO SOCIAL SOSTENIBLE". ESTUDIO DE CASO
Marcos Medina		FORMACIÓN SOCIO PRODUCTIVA COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA LA SUPERACIÓN DEL MODELO RENTISTA PETROLERO

LUGAR: Salón 2109, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

VIDA, ECOLOGÍA Y AMBIENTE

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: María Ángela Flores P. y Danny González

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Nelcar Durán	Neyda Moro y Julio Oropeza	CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA Y OBTENCIÓN DE SEMILLA DE DOS VARIEDADES DE LECHOSA EN LA LOCALIDAD DE MAYURUPI, ESTADO YARACUY
María Ángela Flores P.	Carelia Hidalgo	UNIVERSIDADES Y SUSTENTABILIDAD: UNA PERSPECTIVA DESDE EL TRABAJO EN REDES
Rafael Muñiz	Heriberto Echezuría y María Isabel López E.	EL BIOCARBÓN: ¿UN RECURSO PARA LA AGRICULTURA O UN RIESGO PARA EL AMBIENTE?
Heriberto Echezuría	Rafael Muñiz y Beatriz Soledad	LA PROYECCIÓN SOCIAL DEL BAMBÚ EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE VENEZUELA
Danny González	Delia Martínez	LA CONTABILIDAD AMBIENTAL Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE

LUGAR: Salón 2106, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPDI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Ángel Emilio Deza Gavidia y Amelia Escalona B.

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Amelia Escalona B.		LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA VENEZOLANA
Ángel Emilio Deza Gavidia		LA GOBERNABILIDAD EN EL SISTEMA POLÍTICO DE LA VENEZUELA ACTUAL
Nohelia Durán Pineda	Claribel Mieres Brito y Gladys M. Rivas Márquez	EL CONTROL FISCAL Y EL ROL DEL AUDITOR INTERNO EN LA GESTIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA
Alinel Rivero		PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA PUERTO CABELLO

LUGAR: Salón de Video Conferencias, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

Martes, 03 de julio de 2018

Hora: 11:00 am. Salón Arturo Belardi.

CONFERENCIA CENTRAL

"ECONOMÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE"

A cargo de

Lic. Ricardo Javier Sánchez Niño

Secretario de Economía Productiva y Turismo
Gobernación del Estado Carabobo

ACTIVIDAD MUSICAL

Dirección de Cultura
Universidad de Carabobo

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

GERENCIA Y SECTORES PRODUCTIVOS

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Raquel Prieto Roa y María Andreina Flores

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Raquel Prieto Roa		LA NEUROCIENCIA GERENCIAL INMERSA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Raquel Prieto Roa		APORTES DE LA TECNOLOGÍA A LA NEUROCIENCIA CON EXTENSIÓN A LA NEUROGERENCIA
Ernesto José López Villamizar		LAS DIMENSIONES PERCEPTIVAS DEL GERENTE. EL PLACER MORAL EN EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA
Andrea Montilla Pareja		MODELO DE GESTIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS
Zoraida Linárez Ríos		NEUROCIENCIA Y GERENCIA EDUCATIVA
María Andreina Flores		GERENCIA Y CULTURA BINOMIO EN LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Carlos Blanco	Edita De Nobrega	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA LAS ORGANIZACIONES DE APRENDIZAJE

LUGAR: Salón CIDPyMESMicro, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

ESTUDIOS DEL TRABAJO

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Thania Oberto y Brenda Lozada

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Omar Fumero Díaz	Nuvia Pernía Hoyo	INEFICACIA DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS POR EFECTO DE LA HIPERINFLACIÓN Y LAS ALTERNATIVAS LEGALES PARA MANTENER Y COMPENSAR BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES
Harriet Conde Pérez		RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN MATERIA DE PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Brenda Lozada		MODELOS CONTEMPORÁNEOS DE LA GESTIÓN DE PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES VENEZOLANAS, EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
Thania Oberto	Miguel Sánchez	LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN LA ECONOMÍA INFORMAL
Miguel Sánchez	Thania Oberto	EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Mirta Camacho		AFRONTAMIENTO DEL ESTRES LABORAL EN EL DESEMPEÑO DOCENTE
Milagro del Valle Blanco Nieves		GARANTÍA DE LOS DERECHOS SOCIALES EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LAS ORGANIZACIONES EN VENEZUELA

LUGAR: Salón 2104, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

EDUCACIÓN EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Luisa Mercedes Freites Barros y Blanca Bustamante

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Luisa Mercedes Freites Barros		EL CENTRO DE ESTIMULACIÓN INTEGRAL (CEI), DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO: UNA PROPUESTA EDUCATIVA INNOVADORA REVISADA DESDE LA PERSPECTIVA AUTOETNOGRÁFICA
Vivianna Campos	María José Scolamiero	"COMPOSITIÖNIS" MICROS AUDIOVISUALES PARA LA DIFUSIÓN DE TÉCNICAS DE LA COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Daniela Belli	Amalia Cirera	LECTURA FOTOGRÁFICA PARA LA COMPRESIÓN DE LA COMUNICACIÓN VISUAL EN LOS PORTAFOLIOS DE LA RED SOCIAL INSTAGRAM. CASO: ENSAYO FOTOGRÁFICO "SWIMMING POOL" DE MARÍA ŠVARBOVÁ
Blanca Bustamante		CONSEJO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR, SISTEMA PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CARABOBO
Karina Heredia		LA FORMACIÓN DEL LICENCIADO EN EDUCACIÓN MENCIÓN ORIENTACIÓN Y SU PRÁXIS EN EL CAMPO LABORAL
María Marco		"AMOR A VOCES": AUDIOLIBRO ILUSTRADO DE POEMAS COMO HERRAMIENTA COMUNICACIONAL QUE FOMENTE LA LITERATURA DESDE YOUTUBE
Ahmad Osman Cabrera		INTERPRETACIÓN DE LA EDUCACIÓN VENEZOLANA DESDE UNA PERSPECTIVA GEOMÉTRICA: UNA CONSTRUCCIÓN DEL ORDEN EN LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN DEL SER HUMANO
Luis D. Orozco J.		EXPERIENCIAS DOCENTES CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

LUGAR: Salón 2105, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Indira Medrano y Elys Rodríguez

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Indira Medrano	Carlos Zambrano y Neirys Soto	GESTIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SOSTENIBLES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIEDAD, ECONOMÍA Y TRANSCOMPLEJIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Indira Medrano		TRANSFERENCIA SOCIAL DE CONOCIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIEDAD ECONOMÍA Y TRANSCOMPLEJIDAD CON EL ENTORNO
Elys Rodríguez		INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL PRIVADAS EN EL ESTADO CARABOBO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL BAJO LA PERSPECTIVA COMPLEJA DE LA REALIDAD
Melissa Mendoza		INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES
Dalia Correa		LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO. ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 1989 - 2007

LUGAR: Salón 2107, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

“Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU”

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

SALUD Y SOCIEDAD

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Petra V. Francisco P. y Melina Márquez

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Melina Márquez		LA RESILIENCIA COMO FACTOR PROTECTOR DE SALUD MENTAL EN ADOLESCENTES DE UNA UNIDAD EDUCATIVA DE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Petra V. Francisco P.		CAMBIOS EN EL ESQUEMA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD DEBIDO A LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL. CASO: ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES
María Teresa Isaac Párraga	Fernando José Pinto Páez	UNA APROXIMACIÓN A LA DISPOSICIÓN A FLUIR EN LA TAREA (FLOW), EL ESTRÉS ACADÉMICO, Y LA DESESPERANZA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Petra V. Francisco P.		CAMBIOS EN EL ESQUEMA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD DEBIDO A LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL. CASO: ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES

LUGAR: Salón 2108, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

INNOVACIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIONES

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Zulay Chávez y Gastón A. Brunicardi R.

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Gastón A. Brunicardi R.		LAS ORGANIZACIONES: NUEVOS PARADIGMAS O LA NECESIDAD DE ADAPTARNOS
Pedro Charlita Hidalgo		LA TERCERA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. ALGUNAS CONSIDERACIONES RELATIVAS AL CASO VENEZOLANO
Zulay Chávez	Betzaida Oliveros y Sunilda Tortoza	SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN LA GESTIÓN INNOVADORA ENTRE LA EMPRESA Y LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI
Yanirteh Vivas M.		PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOLIDARIA Y LA GENERACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES DEL SERVICIO COMUNITARIO

LUGAR: Salón 2109, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

VIDA, ECOLOGÍA Y AMBIENTE

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Sara García y Carlos Pacheco

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Sara García		CONTEXTO DE LA AUDITORÍA DE SUSTENTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA
Carlos Pacheco		LA BIOÉTICA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. UNA AGRICULTURA PARA LA VIDA CASO PUEBLO PEMÓN, COMO FORMA DE RESISTENCIA ANTE EL MODELO DE AGRICULTURA INDUSTRIAL
Eliana Pérez		CRISIS AMBIENTAL CONTEMPORÁNEA. CIENCIA, ARTE Y EXPERIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Ángel Beiza Pinto		EL CALENTAMIENTO GLOBAL, EL DERRETIMIENTO DE LOS POLOS, EL PANDEO TERRESTRE Y LA RADIACIÓN SOLAR

LUGAR: Salón 2106, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II JORNADAS

"LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS Y LA CIENCIA.
PROMOVIENDO LA AsoVAC JUVENIL "

A cargo de

Dra. Mirella Herrera
Dra. Dalía Correa

FACES - FACYT - AsoVAC

LUGAR: Salón Arturo Belardi, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: 03:00 pm.

CONVERSATORIO

"INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO:
RETOS Y OPORTUNIDADES"

A cargo de
Dr. Rolando Smith

Vicerrectorado Académico, Dirección General de Postgrado UC

LUGAR: Salón de Video Conferencias, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: 03:00 pm.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

ESTUDIOS DEL TRABAJO

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Franklin Oviedo y Ariana Rivas

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
María de los Ángeles Barreiro		CONDICIONES LABORALES DEL TRABAJADOR CINEMATOGRAFICO INDEPENDIENTE Y LAS CONDICIONES DE VIDA POSTERIORES A LA REALIZACIÓN CINEMATOGRAFICA
Lorena Castro Jaén		DESERCIÓN UNIVERSITARIA EN EL MARCO DE LA DIÁSPORA VENEZOLANA. REFLEXIONES Y DESAFÍOS PARA EL MERCADO LABORAL
Viasney Ochoa		UNA MIRADA AL TRABAJO INFANTIL EN VENEZUELA
Miguel Monterola		TRABAJO DECENTE VS TRABAJO INFORMAL. UN NUEVO RETO EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN VENEZUELA
Carmen Libia Vivas R.		AUSENTISMO LABORAL A LA LUZ DE LA APLICACIÓN DEL MARCO REGULATORIO LABORAL VIGENTE EN UN CENTRO DE SALUD PRIVADO
Franklin Oviedo		PRAXIS SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR TRIBUNALICIO EN VENEZUELA
Ariana Rivas	Juan Pacheco	PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOLIDARIA Y LA GENERACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES DEL SERVICIO COMUNITARIO

LUGAR: Salón 2104, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

EDUCACIÓN EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Ana Fajardo y Zurima Bolívar

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Yadira Corral	Rocío Castro	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MATERIALES EDUCATIVOS COMPUTARIZADOS EN LA ENSEÑANZA DE LA LÓGICA MATEMÁTICA
Leovardo José Aguilar Acevedo		UNA MIRADA DE ARTE Y PATRIMONIO DESDE UNA VISIÓN SOCIOEDUCATIVA
María Alejandra Arévalo Pedroza		EVALUACIÓN DE MATERIALES MULTIMEDIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Ana Fajardo	Yolanda Rodríguez y Eliana Figueroa	SIGNIFICADO DE LA AGRESIVIDAD EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS COMO PARTE DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Carlos Ribeiro	Hyxia Latouche y Aixa Sumoza	EL EXPERIMENTO DEMOSTRATIVO UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA APRENDER SIGNIFICATIVAMENTE EL CONCEPTO DE LA DERIVADA DE FUNCIONES REALES
Benjamín Rodríguez	Mariangela Martínez	"#PorTiVzla" MICROS AUDIOVISUALES PARA IMPULSAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU PARA LA PLATAFORMA YOUTUBE
Norelyn Suárez	Carlos Chirinos y Cristóbal Rea	VALORES INSTRÍNSECOS EN EL DESEMPEÑO DOCENTE A LA LUZ DE LA COTIDIANIDAD SOCIAL: UNA DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA
Zurima Bolívar		LA POBREZA SE RESUELVE CON EDUCACIÓN: INSPIRADO EN LA OBRAS DE OPPENHEIMER ANDRÉS: "BASTA DE HISTORIAS"

LUGAR: Salón 2105, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

ECONOMÍA Y FINANZAS

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Jesús Puerta y William López

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Jesús Puerta	Zoila Rosa Amaya	DISTORSIONES DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA Y LA CULTURA ECONÓMICA
Luis Aguilar	Jesús Fragoza	DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO PARALELO EN VENEZUELA Y EL SALARIO MÍNIMO EN DÓLARES PARA VENEZUELA (2015-2017)
Elio Farfan		LAS FINANZAS EN EL MUNDO DE LAS ARTES VISUALES. UNA BREVE RESEÑA
Rosselys Carolina Rodríguez		AJUSTE POR INFLACIÓN FINANCIERO Y CONSTRUCTIVISMO, MÉTODO ALTERNO PARA LAS PYMES. CASO VENEZOLANO.
William López		SISTEMA DE DIVISAS DE TIPO DE CAMBIO COMPLEMENTARIO FLOTANTE DE MERCADO (DICOM). ANÁLISIS DE SU FUNCIONAMIENTO, PERÍODO (MAYO-AGOSTO 2017)
Pablo José Polo Rodríguez	José Antonio Galindo Jiménez	¿PODEMOS CONSIDERAR EL POPULISMO COMO UN BIEN INFERIOR?
José Á. Ferreira G.	Santiago J. Guevara G. y Anahir S. Rodríguez A.	CRIPTOECONOMÍA: MARCO DE DESARROLLO DE UNA REGULACIÓN INTELIGENTE, PROACTIVA, COLABORATIVA Y DE INCENTIVOS MÚLTIPLES

LUGAR: Salón 2106, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

TIC E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Lubiza Osio Havriluk y Robert Parga

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Robert Domínguez	Lubiza Osio Havriluk	LA CADENA DE BLOQUES COMO SISTEMA DE PAGO EN LÍNEA
Lubiza Osio Havriluk	Pedro Luis Pineda Salazar y Rolando Smith	DE LA CADENA DE TRABAJO A LA CADENA DE BLOQUES
Benito Hamidian	Williams Aranguren y Paola Lamenta	DE LA CRIPTOECONOMÍA A LA CRIPTOSOCIEDAD. UN PARADIGMA DISRUPTIVO
Robert Parga		LA BLOCKCHAIN Y LOS CONTRATOS INTELIGENTES: LAS ORGANIZACIONES FRENTE AL NUEVO PARADIGMA TECNOLÓGICO EN EL CONTEXTO GLOBAL

LUGAR: Salón 2107, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

GÉNERO

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: María Francia Aquino Flores y Liliana Lessire Vásquez

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Génesis C. Pérez	José A. Castellanos	DESEMPEÑO DE LA MUJER EN CARGOS DE DIRECCIÓN Y GERENCIA EN EL SEBIN-CARABOBO. CRITERIOS CONCEBIDOS SOBRE LA BASE INEXACTA DE LA PERCEPCIÓN
Cristina Lorenzo V.		PERCEPCIONES TEÓRICAS SOBRE LA MATERNIDAD
Cristina Lorenzo V.		LA MUJER LATINOAMERICANA Y LOS MULTIRROLES: UNA APROXIMACIÓN DESDE BOURDIEU Y SU TEORÍA DEL HABITUS
María Francia Aquino Flores		MUJER ARTISTA, TRABAJADORA EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES EN VENEZUELA
Liliana Lessire Vásquez		"IDEAL" DE BELLEZA CORPORAL DE LA MUJER VENEZOLANA: DOBLE DOMINACIÓN Y EXPRESIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS QUIRÚRGICOS Y NO QUIRÚRGICOS NO VITALES

LUGAR: Salón 2108, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

EMPRESAS Y ACTIVIDAD CONTABLE

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Glenda J. Rivas Márquez y Andrés Grisanti Belandria

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Glenda J. Rivas Márquez	Gladys M. Rivas Márquez y Arnoldo J. Morillo G.	COSO 2013: MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO BASADO EN PRINCIPIOS
Nohelia Durán	Darsy Mendieta y Claribel Mieres	LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL (SIG) EN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ANTE UNA ACTUACIÓN FISCAL POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL
Shachenka Tamara Bondarenko Escalona		ESTRATEGIAS GERENCIALES DE CONTROL INTERNO APOYADO EN EL INFORME COSO DIRIGIDO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y EMPRESA FAMILIAR
Glenda J. Rivas Márquez		EL NUEVO MARCO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: UNA MIRADA A COSO 2017
Marianelly Escalona Hernández		ESTUDIO EPISTEMOLÓGICO DE LA CONTABILIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FORMACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO
Elio Farfan		PROBLEMÁTICA DE LA CONTADURÍA PÚBLICA EN VENEZUELA
Andrés Grisanti Belandria		PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA. PROPUESTA DESDE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS DE VENEZUELA A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES
Andrés Grisanti Belandria		RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES INTERNOS CON RESPECTO AL CONTROL INTERNO EN LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

LUGAR: Salón 2109, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Neyda Ibáñez y Francis Lagardera Chacín

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Neyda Ibáñez	Rubén Castillo y Miguel Mujica	MEDICIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE Y ANÁLISIS REGIONAL
Daniela Ferrer	Constanza Rojas	TRATAMIENTO DEL REPORTAJE FOTOGRÁFICO COMO HERRAMIENTA DEL FOTOPERIODISMO DIGITAL ANTE LA SITUACIÓN SOCIAL DEL PAÍS. CASO: LA MALNUTRICIÓN QUE MATA EN VENEZUELA DEL THE NEW YORK TIMES 2017
Carlos Pacheco		EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE), ¿HA CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DE SU CREACIÓN?
Zoraida Castillo Lara		EFFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA IDENTIDAD CULTURAL DEL VENEZOLANO
Francis Lagardera Chacín	Migdaly González	ENFOQUE DE LA COMPLEJIDAD EN LOS PROCESOS DE CALIDAD ORGANIZACIONAL

LUGAR: Salón de Video Conferencias, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

“Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU”

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

DIVERSIDAD, DISCAPACIDAD Y MIGRACIÓN

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Yamile Delgado de Smith y Nuvia Pernía Hoyo

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Yamile Delgado de Smith	María Cristina González	MIGRACIÓN VENEZOLANA Y NIDO VACÍO
Yamile Delgado de Smith	María Cristina González	LA MIGRACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Eduardo González Rodríguez		INMIGRACIÓN VENEZOLANA Y SU IMPACTO LABORAL EN LA ECONOMÍA LATINOAMERICANO
Odalís Ramírez	Areida González	APOYO MULTIDISCIPLINARIO EN EL ACOMPAÑAMIENTO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTUDIANTES
Themis Elena Sandoval U	Rosalía Castro V. y Aura Adriana Delgado C.	DISCAPACIDAD, EDUCACIÓN Y TRABAJO
Nuvia Pernía Hoyo	Themis Sandoval Uzcátegui y Aura Adriana Delgado	MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS CON CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO SOCIO LABORAL
Fernando José Pinto Páez		PIEZAS SUELTAS SOBRE SEXUALIDAD (VOLUMEN PRELIMINAR). UNA INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y AL SEXUAL PREFERENCES QUESTIONARY (SPQ)

LUGAR: Salón CIDPyMESMicro, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

HORARIO: de 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CONFERENCIAS

"EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN"

"DOLARIZACIÓN. UNA SALIDA NECESARIA"

A cargo de

Dr. Patricio Carvajal
Mgs. Diego Proaño

Universidad Técnica de Ambato. Ecuador

LUGAR: Salón Arturo Belardi, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: 11:00 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

ESTUDIOS DEL TRABAJO

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Ana C. Perlasca Navas y Germán Ramón Ospino Sumoza

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Noel Cordero	Ariana Rivas	ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA GERENCIAL DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTROS DE SALUD PRIVADO
Germán Ramón Ospino Sumoza	Alejandra del Carmen Guinand Camino	PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, UNA CULTURA PREVENTIVA
María Francia Aquino Flores		ARTE Y SU VISION DE TRABAJO EN LAS CIENCIAS SOCIALES
Nilda I. Chirinos	Magda F. Cejas	LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL- NIVEL PROFESIONAL- ARTICULADO CON LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN EL DESEMPEÑO LABORAL. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS ACTORES QUE LABORAN EN LAS SECTORIALES DE RECURSOS HUMANOS
Magda Cejas	Mairy Cejas y Yanet Ortega	FORMACIÓN ESTRATÉGICA POR COMPETENCIAS: MARCO DE REFERENCIA EN LA ESPECIALIZACIÓN DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Ana C. Perlasca Navas		UN ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL VALOR DE LA GENTE

LUGAR: Salón 2104, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

EDUCACIÓN EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Mitzy Flores y Gladys Arocha

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Ernesto Rodríguez	María Elena Briceño	RECURSO INSTRUCCIONAL MEDIANTE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE LAS ESTADÍSTICAS
Gladys Arocha	María Pestana y Elguir Pérez	DINÁMICAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS
Josefina Toro Garrido		INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EDUCACIÓN
Mitzy Flores	Luis Bonilla	INTERNACIONALIZACIÓN, INTEGRACIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS FOROS VIRTUALES DE LA III CRES 2018
Thomas Chacón		LA EMERGENCIA EDUCATIVA DE BENEDICTO XVI Y EL PROGRAMA DE FORMACIÓN ECONÓMICA PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
Yanirteh Vivas M.		PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOLIDARIA Y LA GENERACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES DEL SERVICIO COMUNITARIO
Ulises Rojas	Marilin Durant de Carrillo	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL Y SOCIAL BAJO EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS ECOSISTÉMICO-FORMATIVO

LUGAR: Salón 2105, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPi

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

ECONOMÍA Y FINANZAS

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Yraida Pérez Silva y Francisco José Contreras Márquez

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Francisco José Contreras Márquez		LOS MITOS DEL PETRÓLEO EN VENEZUELA. EL PETRÓLEO COMO RECURSO ESTRATÉGICO PERPETUO A NIVEL MUNDIAL
Francisco José Contreras Márquez		LA REVISIÓN DE LA ECONOMÍA EN LOS TIEMPOS DE LA POSFACTUALIDAD Y LA POSVERDAD
Yraida Pérez Silva	Lourdes E. Silva y Celsa Violeta Rojas	APORTES DEL CAPITAL HUMANO Y EL CAPITAL SOCIAL AL DESARROLLO SUSTENTABLE
Yvonne Pino		CALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE AUDITORÍA COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES

LUGAR: Salón 2106, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

TIC E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Alicia Silva Silva y Mirella Herrera

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Alicia Silva Silva		FACEBOOK Y EL VÍNCULO AMISTAD VIRTUAL
Kevin Pérez	Carlos Vailati y Carlos Aponte D.	DESARROLLO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO POR MEDIO DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES
Ahmed Osman Cabrera		EVALUACIÓN DE COLORANTES NATURALES COMO ALTERNATIVA PARA LA TINCIÓN MICROBIOLÓGICA
María M. Guevara	Dinarle Ortega y Vito Cervelli	HACIA LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A PARTIR DE LA ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS
Mirella Herrera	Francisca Grimón y Desirée Delgado	COMPETENCIAS BLANDAS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE. UNA EXPERIENCIA EN LA EMPRESA

LUGAR: Salón 2107, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

GÉNERO

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Dinoska Tovar Z. y Luisa Figueredo

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Dinoska Tovar Z.		LA DOMINACIÓN: SOCIAL Y CULTURAL DE LA MUJER EN EL TRABAJO: DETERIORO DE SU SALUD VS. VALOR AGREGADO
María D. Jesús Urbina Gutiérrez		ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN DE LA MUJER EN EL ÁREA CIENTÍFICO TÉCNICA DEL SECTOR UNIVERSITARIO VENEZOLANO
Caredmi Basulto Tovar	Laura Maldonado Acosta y Gabriela Ramos Giffoni	BARRERAS DE PROMOCIÓN LABORAL EN PERJUICIO DE LA MUJER: MITO O REALIDAD
Gabriela Ramos Giffoni	Laura Maldonado Acosta y Caredmi Basulto Tovar	EL TRABAJO Y LA MUJER: LOS PRE-SUPUESTOS DE LA FEMINIDAD
Luisa Figueredo		VIOLACIÓN: LA MUERTE SIMBÓLICA

LUGAR: Salón 2108, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

EMPRESAS Y ACTIVIDAD CONTABLE

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Patricia Gabriela Díaz Gómez y Francia Hernández

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Juan Arévalo H.	Lilibeth Avendaño y Carlana Vilorio	OUTSOURCING DE AUDITORÍA INTERNA. OPCIÓN PARA PYMES DEL SECTOR TRANSPORTE
Gladys Elymar Suárez		LA AUDITORÍA INTERNA Y SU ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO
Patricia Gabriela Díaz Gómez	Yaritza Gil Sánchez y Nelson Gaerste	SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS PARA PYMIS DEL SECTOR TEXTIL
Elianna Faneite	Aixa Sumoza y Gladys Arocha	EL CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA EN LA RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA EMPRESA GENERAL MILLS VENEZUELA, C.A.
Claudia Velásquez		ESTRUCTURA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LOS CONSEJOS COMUNALES BAJO EL ENFOQUE CONTEMPORÁNEO DE CONTROL INTERNO (COSO).
Francia Hernández	Maira Sánchez y Amelia Escalona	LA PLANIFICACIÓN COMO ESTRATEGIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. ESTUDIO CONTEXTUALIZADO EN CONTRIBUYENTES ESPECIALES DEL EN CONTRIBUYENTES ESPECIALES DEL SECTOR MINERO

LUGAR: Salón 2109, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Delia Martínez y Felipe A. Bastidas T.

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Delia Martínez	Danny González	REFLEXIONES SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: MARCO LEGAL, HISTORIA Y ANTECEDENTES EN AMÉRICA LATINA
Giuseppe Bononi Torrealba	Ivette Contreras Azuaje	LA LECTURA Y ESCRITURA COMO PROCESO DE Y PARA LA EMANCIPACIÓN CULTURAL
Norelyn Suárez	Cristóbal Rea y Laura Rodríguez	DE LA CÁRCEL A LA CALLE, DE LA PALABRA A LA ACCIÓN
Felipe A. Bastidas T.		VIGENCIA Y PERTINENCIA DE LAS IDENTIDADES LOCALES EN EL SIGLO XXI COMO VÍAS ALTERNAS DE RESISTENCIA CULTURAL FRENTE AL PROYECTO MODERNO

LUGAR: Salón de Video Conferencias, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC
HORARIO: de 1:00 p.m. a 03:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CONVERSATORIO

"RELACIONES LABORALES DEMOCRÁTICAS? "

A cargo de

Dr. Rolando Smith

Sector laboral, Sector empleador, Sector Gobierno, Sector Académico

LAINET/FACES - APUC - Doctorado en Ciencias Sociales Mención Estudios del Trabajo

Hora: 3:00 pm a 4:00 pm

Salón CIDPyMESMicro, piso 1 edificio de Postgrado, FACES, UC

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

ACTO DE CIERRE CAMPUS BÁRBULA

ACTIVIDAD CULTURAL

Hora: 4:00 am.

Lugar: Salón Arturo Belardi.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

PROGRAMA ACADÉMICO CAMPUS LA MORITA

CONFERENCIA CENTRAL

"CONOCIMIENTO, ESPACIO Y TIEMPO. DESAFÍOS SOCIETALES EN EL SIGLO XXI"

A cargo de

Dr. Miguel Ángel Contreras Natera

Universidad Central de Venezuela

Hora: 10:00 am. Salón Magistral. Edif. 3. Campus La Morita.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

EDUCACIÓN EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

LUNES 02 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Mirna León y Mari Luz Díaz

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Rafael Sabino Mujica Cantillo		REPENSANDO LA DIMENSIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA ACTUAL, EN LA ACADEMIA FORMADORA DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN COMERCIAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO. NÚCLEO ARAGUA
Ricardo Ortiz	Yefferson Telles y José Ortiz	VIDEOJUEGOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA. UNA PROPUESTA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Maidelis A. Herrera S.		SIGNIFICACIÓN SIMBÓLICA DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Janeth Arias Murillo		NATURALEZA ONTOLÓGICA DE LAS TICS EN EL PROCESO TRANSFORMACIÓN DE LOS INSTITUTOS Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS A UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS TERRITORIAL (UPT)
Mari Luz Díaz		ANÁLISIS DEL PROCESO DE PASANTÍAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO- NÚCLEO LA MORITA
Mirna León Salazar		ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

CONFERENCIA CENTRAL

"SUSTENTABILIDAD: EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN"

A cargo de
Dr. Luis Villalobos
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. México
Hora: 3:00 pm. Salón Magistral.

LUGAR: Salón Magistral. Edif. 3. Campus La Morita.
HORARIO: 1:30 p.m. a 5:00 pm.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

ESTUDIOS DEL TRABAJO

MARTES 3 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Luis Rubén Estrada Oropeza e Iris Bracho

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Luis Rubén Estrada Oropeza		EL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL CESTA TICKET SOCIALISTA PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS Y LA DESALARIZACIÓN DEL INGRESO DEL TRABAJADOR EN VENEZUELA.
Daniela Rodríguez	Iris Bracho	RIESGOS PSICOSOCIALES Y SALUD AUTOPERCIBIDA EN TRABAJADORES DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS.
Yolimar Páez	Nailuj Ocando y Ligia Sánchez	APROXIMACIÓN A CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE UNA INDUSTRIA PROCESADORA DE CARNE PORCINA.
Rebeca Ugas	José Ortiz y Ligia Sánchez	TRAYECTORIAS LABORALES. UNA MIRADA DESDE DOCENTES UNIVERSITARIOS PROFESIONALES DE RELACIONES INDUSTRIALES.
Servia García Pérez		TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS EN TRABAJADORES DE UNA EMPRESA AGROQUÍMICA
Luis Rubén Estrada Oropeza		INFLUENCIA DE LA DESALARIZACIÓN DEL INGRESO Y LA HIPERINFLACIÓN, EN LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL TRABAJADOR EN VENEZUELA.

LUGAR: Salón Magistral. Edif. 3. Campus La Morita.

HORARIO: 8:00 a.m. a 12:00 pm.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

EDUCACIÓN EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

MARTES 3 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Celina Espinoza y Carol Omaña

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Celina Espinoza	Sigismundo Romero y Carol Omaña	CULTURA Y EXTENSIÓN COMO PRAXIS TRANSFORMADORA
Midalys Armas		ACONTECIMIENTOS SOCIALES QUE SE PRESENTAN EN LOS ENTORNOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.
Marina Meza	Edllyber Martínez y Daphne Pérez	APRENDIENDO TRAMITACIÓN ADUANERA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES UTILIZANDO LA HERRAMIENTA CMAPS TOOLS
Midalys Armas		EL USO DE LAS TIC'S UNA COLACIÓN DE EXPERIENCIAS EN LOS ESTUDIANTES DE INVESTIGACIÓN PENAL: COMO HERRAMIENTAS PARA SU APRENDIZAJE
Marlin Lilian Coromoto Salvatierra Iriarte		EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN CARRERAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Y ÉTICA PROFESIONAL EN EL TRABAJO.
Edllyber Martínez	Marlin Salvatierra	ÉTICA PROFESIONAL DEL ADUANERO. PERFIL DE EGRESO DEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Marina Meza	Susanna Turci y Virna Ferrari	EL BLOG COMO RECURSO DIDÁCTICO EN UN ENTORNO UNIVERSITARIO

LUGAR: Salón Alejo Zuloaga. Hexágono. Campus La Morita
HORARIO: 8:00 a.m. a 12:00 pm.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

PANEL

"RETOS DE LA GESTIÓN GERENCIAL EN EL SIGLO XXI"

A cargo de
Dr. Frank Rivas
Dra. Laura Obando
Mgs. Virgilio Castillo
Mgs. María Virginia Camacaro

DOCTORADO EN CIENCIAS
ORGANIZACIONALES

Grupo de Investigación de Legislación Organizacional y Gerencia ULA
Doctorado en Ciencias Organizacionales ULA
Asociación de Profesores de la ULA

LUGAR: Salón Magistral. Edif. 3. Campus La Morita.
HORARIO: 10:00 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

HISTORIA, FILOSOFÍA Y SOCIEDAD

MARTES 3 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Rosalinda Gómez y José Castellanos

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Fabián Páez	Celina Espinoza y Elvia Gómez	COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE DE RELACIONES INDUSTRIALES APLICADAS AL SERVICIO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE NICOLÁS FARINACHI. MUNICIPIO MARIÑO
José Luis Romero Polanco	Ángela María Bandrés Rivas	UN MIRAR CON NUEVOS OJOS INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DESDE LA CREATIVIDAD DOCENTE – INVESTIGATIVA COMO ENTRAMADO COMPLEJO EN SALUD PÚBLICA
Dióny Cecilia Rivas Armas	Ismenia de Lourdes Mercerón	CIMARRONAJE: EXPRESIÓN DE EMANCIPACIÓN, LUCHA Y RESISTENCIA DE MUJERES Y HOMBRES AFRODESCENDIENTES DESDE EL MOSAICO CARIBEÑO A LA ABYA YALA
Leonor Mora Salas		FRAGMENTOS DE LA MEMORIA NACIONAL EN TRAYECTORIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Belkys Josefina Briceño González		COMPLEXUS TEÓRICO SOBRE EL VÍDEO, EL LENGUAJE AUDIOVISUAL Y LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA COMO CONOCIMIENTO PERTINENTE
Leonor Mora Salas		COMPRENDER LA REALIDAD SOCIAL EN PSICOLOGÍA: APUNTES PARA UNA DISCUSIÓN SOBRE LA "COMPLEJIDAD"
Servia García Pérez	Héctor Paulo Sánchez	EDUCACIÓN INTERDISCIPLINARIA Y ENERGÍAS RENOVABLES: CAMINO PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

LUGAR: Salón Magistral. Edif. 3. Campus La Morita.

HORARIO: 1:30 p.m. a 5:00 pm.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

ECONOMÍA, FINANZAS Y ACTIVIDAD CONTABLE

MARTES 3 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Mariela Araque y Francisco Acevedo

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Yorgelis Noguera	Mirna Espinoza	ECONOMÍA BASADA EN RECURSOS COMO NUEVO MODELO SOCIAL
Mari Luz Díaz	Lilene Guarate	EVALUACIÓN DEL CONTROL DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO ARAGUA (CASO: UNIVERSIDAD DE CARABOBO- NÚCLEO ARAGUA)
David Gerardo Zambrano	Mariela Concepción Araque Manrique	GERENCIA DE RIESGO CREDITICIO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Yaneth Maldonado	Lisette Sánchez	LA AUDITORÍA FORENSE COMO MECANISMO DE DETECCIÓN DE FRAUDES EN EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTOS DEL ESTADO ARAGUA
Francisco J., Acevedo M.	Víctor A., Núñez P. y Wendy A., Tejada S.	LINEAMIENTOS CONTABLES PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONES DE SERVICIOS RELACIONADOS (NISR) SERIE 4000.
Claudia Araya	Lisette Sánchez	METODOLOGÍA PARA LA APLICABILIDAD DE LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NICSP 17: "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO", EN VENEZUELA

LUGAR: Salón Alejo Zuloaga. Hexágono. Campus La Morita
HORARIO: 1:30 p.m. a 5:00 pm.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CONFERENCIA

"COMPRENSIÓN HOLÍSTICA DE LAS CIENCIAS "

A cargo de

Dr. Richard Palma

Universidad de Carabobo

LUGAR: Salón Magistral. Edif. 3. Campus La Morita.
HORARIO: 3:30 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

INVESTIGACIÓN Y GÉNERO

MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Mercedes Blanco y Franklin González

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Mercedes Berenice Blanco Carrillo	José Felipe Cabeza	COMPRESIÓN DEL MÉTODO: UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA y TRANSCOMPLEJA
Ismenia de Lourdes Mercerón	Mireya Josefina Yzaguirre	FORMACIÓN DE INVESTIGADORES DESDE LA INTEGRALIDAD DEL CONOCIMIENTO: UN ENSAYO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN AVANZADA UNESR MARACAY
José Felipe Cabeza	Venus Nahir Guevara de Rojas	LA INVESTIGACIÓN Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS DESAFÍOS DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO: RESIGNIFICACIÓN DESDE PRÁCTICAS GERENCIALES EN REDES
Franklin Darío González Chacón	Egduin Gabriel Véliz Lovera y Jhonny Jesús Peñaloza Delgado	RETOS GERENCIALES DE LA MUJER DENTRO DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA
Deisy Martínez	Maryoalit Escalona y DoménicaRagona	EL TRABAJO DE LA MUJER EN LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA
Stefany González		MUJER GERENTE: ¿LOS TIEMPOS ESTÁN CAMBIANDO?

LUGAR: Salón Magistral. Edif. 3. Campus La Morita.

HORARIO: 8:00 a.m. a 12:00 pm.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CIENCIAS SOCIALES, ECOLOGÍA Y AMBIENTE

MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Nancy Chapardi y Miguel Escalona

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Loyda García	Anderson Chávez y Nancy Chapardi	TRABAJO Y COMUNIDAD A LA LUZ DEL CAPITAL SOCIAL CASO: EMPRESA CAMPESINA CHUAO RL, ESTADO ARAGUA
Néstor Villegas		MEDICIÓN DE LA POBREZA A PARTIR DEL "ENFOQUE DE CAPACIDADES". UNA PROPUESTA DE MEDIDA MULTIDIMENSIONAL PARA VENEZUELA.
Wilmer Téllez Acosta	María Contreras Fernández y Manuel Chacón Mateos	CAPITAL SOCIAL Y TEMOR AL DELITO EN VENEZUELA: UNA MIRADA DESDE LA TEORÍA DE INSTITUCIONALIDAD
Miguel Escalona		LA DIMENSIÓN ANTROPOÉTICA DE LA PROYECCIÓN AXIOPROFESIONAL DEL EGRESADO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
Mailing Perdomo Fernández		REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA EN PROCESOS SIDERÚRGICOS EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
Arlette Fernández González		EMPODERANDO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE VENEZUELA EN LA EFECTIVA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS URBANOS

LUGAR: Salón Alejo Zuloaga. Hexágono. Campus La Morita

HORARIO: 8:00 a.m. a 12:00 pm.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CONFERENCIA

"OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 5:
SINERGIA PARA LA IGUALDAD "

A cargo de

Dr. Víctor Rojas

IESA - UCAB - UNIMET

LUGAR: Salón Magistral. Edif. 3. Campus La Morita.
HORARIO: 10:00 a.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

GERENCIA Y SECTORES PRODUCTIVOS

MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2018

COORDINADORES/AS: Valentina Trovat y Mahié Sierra

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Mahié Sierra	Nataly Petit y Alejandra Guinand	LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Mahié Sierra	Nataly Petit	LA NATURALEZA VERSUS EL RECURSO HUMANO: ENTORNO ORGANIZACIONAL SOCIAL
Leiber Hernández	Fulvia Colmenares y Valentina Trovat	COMPETENCIAS EMOCIONALES COMO ELEMENTO DE MOTIVACIÓN EN LA GESTIÓN GERENCIAL
Tamara Ramírez Escalona	Alfredo Núñez Guzmán y Aleida Llanes Montes	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA
Elluz Correia	Milagro Ovalles	PLAN DE MERCADEO PARA EL INCREMENTO DE INGRESOS EN EMPRESAS DE SERVICIOS
Daniel Bracho	Valentina Trovat Ascanio	CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y COSO II COMO ESTRATEGIA INTEGRADA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA NORGUE, C.A.

LUGAR: Salón Magistral. Edif. 3. Campus La Morita.
HORARIO: 1:30 p.m. a 5:00 pm.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

GERENCIA, SECTORES PRODUCTIVOS Y DISCAPACIDAD

MIÉRCOLES 4 DE JULIO

COORDINADORES/AS: José Castellanos y Rafael López

AUTOR/A	COAUTOR/ES	TÍTULO DEL TRABAJO
Emilays Alejos	José Castellanos	GESTIÓN GERENCIAL PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR EN LA EMPRESA QUIMITEC, C.A. UBICADA EN SAN VICENTE ESTADO ARAGUA
Gabriela Monasterio	Dailan Torres y Rafael López	LA GESTIÓN DEL MARKETING PARA EL FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, DIMENSIÓN EXTERNA. CASO: EMPRESAS EXPENDEDORAS DE LUBRICANTES
Rafael A. López		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: GERENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA, CONTEXTUALIZACIÓN VENEZOLANA SIGLO XXI
María Nellyna Cabeza	Carlos Eduardo Agüero Velásquez	PROCESO DE INTEGRACIÓN Y LA FORMACIÓN EDUCATIVA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL: ENTRAMADO TRANSDISCIPLINAR PARA LA TRANSFORMACIÓN

LUGAR: Salón Alejo Zuloaga. Hexágono. Campus La Morita
HORARIO: 8:00 a.m. a 12:00 pm.

2018

“Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU”

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CONFERENCIAS

"PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
EN EL SIGLO XXI"

A cargo de

Dr. Patricio Carvajal
Mgs. Diego Proaño

Universidad Técnica de Ambato. Ecuador

LUGAR: Salón Magistral. Edif. 3. Campus La Morita.
HORARIO: 3:30 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

ACTO DE CIERRE CAMPUS LA MORITA

ACTIVIDAD CULTURAL

LUGAR: Salón Magistral. Edif. 3. Campus La Morita.
HORARIO: 5:00 p.m.

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA

CIPPI

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Dirección de Investigación y Producción Intelectual

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible
en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

PROGRAMA ACADÉMICO

Elaboración:

- Dra. Dalia Correa
- Dr. Williams Aranguren
- Dra. Loyda García

© Diagramación y montaje:

- Andy Hernández

Asistencia Técnica:

- Ina Garcés
- María Valentina Rangel
- Zaidyn Molina

Apoyo Logístico:

- Andrea Correa

Bárbula, julio de 2018

2018

"Integrando REDES para el Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de la ONU"

CAMPUS BÁRBULA

Del 02 al 04 de julio de 2018

CAMPUS LA MORITA